

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Giliardi Schmidt, Elder de Macedo Rodrigues, Maicon
Bernardino, Ildevana Poltronieri Rodrigues, Fábio Paulo Basso
e Lucas Pieva

**Revisão Multivocal da Literatura em
Ferramentas de Análise Qualitativa**

Alegrete
2022

Giliardi Schmidt, Elder de Macedo Rodrigues, Maicon Bernardino, Ildevana Poltronieri Rodrigues, Fábio Paulo Basso e Lucas Pieva

Revisão Multivocal da Literatura em Ferramentas de Análise Qualitativa

Relatório Técnico Nº 017/2022 publicado e vinculado ao Grupo de Pesquisa LESSE (*Laboratory of Empirical Studies in Software Engineering*) da Universidade Federal do Pampa.

Alegrete
2022

Resumo

A análise de dados é uma etapa central nas pesquisas qualitativas, demandando organização, interpretação e codificação de materiais narrativos diversos. Para apoiar essa atividade, surgiram as CAQDAS (*Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software*), ferramentas que visam otimizar o processo analítico. Este trabalho apresenta uma Revisão Multivocal da Literatura (RML), conduzida com o objetivo de identificar, caracterizar e comparar ferramentas CAQDAS descritas tanto na literatura acadêmica quanto na literatura cinza. Foram analisados 49 estudos e identificadas 43 ferramentas, considerando suas licenças, ambientes de uso, tipos de artefatos suportados e funcionalidades oferecidas. Os resultados indicam um cenário em constante evolução, com ênfase em funcionalidades de codificação, geração de gráficos e suporte a múltiplos formatos de arquivos. Esta revisão oferece uma contribuição abrangente ao mapear o estado da arte e da prática em ferramentas para análise qualitativa, servindo de referência para pesquisadores e desenvolvedores da área.

Palavras-chave: Análise Qualitativa; Revisão Multivocal; CAQDAS; Ferramentas de Software.

Abstract

Data analysis is a core activity in qualitative research, requiring the organization, interpretation, and coding of various narrative materials. To support this process, CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) have emerged as essential tools for enhancing analytical efficiency. This work presents a Multivocal Literature Review (MLR) aimed at identifying, characterizing, and comparing CAQDAS tools reported in both academic and grey literature. A total of 49 studies were analyzed, and 43 tools were identified, classified according to license type, usage environment, supported data formats, and available functionalities. The results reveal a dynamic landscape with emphasis on coding features, data visualization, and multi-format support. This review provides a comprehensive contribution by mapping the state of the art and practice in qualitative analysis tools, offering insights for researchers and developers in the field.

Key-words: Qualitative Analysis; Multivocal Literature Review; CAQDAS; Software Tools.

Lista de Figuras

Figura 1 – Processo adotado para a realização da RML.	9
Figura 2 – Etapas de seleção dos estudos da RSL.	17
Figura 3 – Total de estudos por biblioteca digital.	17
Figura 4 – Distribuição das licenças das ferramentas encontradas na RML.	31
Figura 5 – Ambientes para utilização das ferramentas encontradas na RML.	31
Figura 6 – Tipos de artefatos analisáveis pelas ferramentas encontradas na RML.	32
Figura 7 – Funcionalidades oferecidas pelas ferramentas encontradas na RML.	35

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Objetivos da RML de acordo com o paradigma GQM.	9
Tabela 2 – Estratégia PICOC.	10
Tabela 3 – Bibliotecas digitais utilizadas na pesquisa.	10
Tabela 4 – Termos e sinônimos da <i>string</i> de busca.	11
Tabela 5 – <i>String</i> de busca genérica.	11
Tabela 6 – Formulário de extração dos dados dos estudos.	15
Tabela 7 – Formulário de extração dos dados das ferramentas.	15
Tabela 8 – Estudos selecionados na RSL. 1/2	20
Tabela 9 – Estudos selecionados na RSL. 2/2	21
Tabela 10 – Estudos que utilizaram ferramentas para apoiar análises qualitativas.	27
Tabela 11 – Ferramentas de análise qualitativa. 1/2	28
Tabela 12 – Ferramentas de análise qualitativa. 2/2	29

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
2	REVISÃO MULTIVOCAL DE LITERATURA	8
2.1	Protocolo de pesquisa	8
2.1.1	Objetivo	9
2.1.2	Questões de pesquisa	9
2.1.3	Fontes de busca	10
2.1.4	<i>String</i> de busca	10
2.1.5	Critérios de seleção	12
2.1.6	Critérios de qualidade	13
2.1.7	Estratégia de extração	14
2.1.8	Pesquisa na literatura cinza	14
2.1.9	Avaliação do protocolo	16
2.2	Processo de seleção, avaliação e extração de dados	16
2.3	Resultados e discussão	18
2.3.1	Estudos com propostas de ferramentas	19
2.3.2	Estudos comparativos	23
2.3.3	Estudos com propostas de funcionalidades	24
2.3.4	Estudos com propostas de melhorias	25
2.3.5	Estudos de exemplos de uso	25
2.3.6	Estudos de <i>guidelines</i>	25
2.3.7	Estudos que utilizaram ferramentas	26
2.3.8	Respostas das questões de pesquisa e discussão de resultados	30
2.4	Ameaças à validade	36
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
	REFERÊNCIAS	39
	ANEXOS	44
	ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ES- CLARECIDO	45
	ANEXO B – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR DAS EN- TREVISTAS	46

1 Introdução

A pesquisa qualitativa é amplamente utilizada na academia e na indústria para compreender fenômenos complexos a partir da interpretação de dados narrativos, como textos, imagens, vídeos, áudios e outros documentos digitais. Embora suas origens estejam ligadas às ciências sociais, essa abordagem tem sido cada vez mais empregada em áreas como saúde, educação, tecnologia e engenharia, dada sua capacidade de explorar significados, experiências e contextos subjetivos (FLICK, 2013).

Diferentemente da pesquisa quantitativa, que recorre a métodos estatísticos para sumarizar fenômenos, a pesquisa qualitativa apoia-se na codificação e categorização de dados verbais ou visuais, frequentemente com o objetivo de construir teorias ou descrever padrões observacionais (MILES; HUBERMAN, 1994). Entre os métodos utilizados, destaca-se o *coding*, processo pelo qual segmentos de dados são agrupados sob códigos representativos que facilitam a análise e interpretação.

Com o avanço das tecnologias da informação, surgiram diversas ferramentas computadorizadas, conhecidas como CAQDAS (*Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software*), que oferecem suporte ao processo de análise qualitativa. Essas ferramentas visam reduzir o esforço manual, minimizar erros e aumentar a eficiência e a reprodutibilidade da análise (SILVER; LEWINS, 2014) (TALANQUER, 2014). No entanto, apesar da popularização dessas ferramentas, ainda são escassos estudos que consolidem de forma abrangente as soluções disponíveis e suas características, tanto na literatura científica quanto na literatura cinza.

Neste contexto, este trabalho apresenta uma Revisão Multivocal da Literatura (RML) com o objetivo de identificar, caracterizar e sintetizar as principais ferramentas CAQDAS utilizadas na análise qualitativa. A RML foi conduzida com base em diretrizes consolidadas para revisões sistemáticas (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) e adaptada para incluir fontes não acadêmicas conforme proposto por (GAROUSI; FELDERER; MÄNTYLÄ, 2019), permitindo assim uma visão abrangente do estado da arte e da prática.

A partir da análise de 49 estudos e da inclusão de dados provenientes da literatura cinza, foram identificadas 43 ferramentas, analisadas quanto às suas funcionalidades, licenças, formatos de arquivos suportados e ambientes de execução. Essa revisão não apenas contribui para a compreensão das tendências e lacunas no uso de CAQDAS, como também serve de referência para pesquisadores, docentes e profissionais interessados em adotar soluções tecnológicas no campo da análise qualitativa.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Revisão Multivocal de Literatura (RML) realizada é apresentada no Capítulo 2. Por fim, o Capítulo 3 apresenta as considerações finais e trabalhos futuros.

2 Revisão Multivocal de Literatura

Este capítulo apresenta a Revisão Multivocal de Literatura (RML) realizada neste trabalho, com a intenção de investigar o estado da arte e estado da prática sobre ferramentas *Computer-assisted Qualitative Data Analysis Software* - Ferramenta Computadorizada de Análise Qualitativa de Dados (CAQDAS). O planejamento e execução do estudo realizado teve como referência as diretrizes e processos apresentados por Kitchenham e Charters (2007) e Nakagawa et al. (2017), para a busca na literatura publicada, e Garousi, Felderer e Mäntylä (2019) para a literatura cinza.

Este capítulo está segmentado da seguinte forma: a Seção 2.1 apresenta o protocolo adotado para a realização da RML. A execução da pesquisa é relatada na Seção 2.2. Os resultados obtidos são apresentados na Seção 2.3. As ameaças ao RML são discutidas na Seção 2.4. Por fim, as principais lições do capítulo são pontuadas na Seção ??.

2.1 Protocolo de pesquisa

Uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) é um meio de identificar, avaliar e interpretar pesquisas existentes sobre uma determinada questão de pesquisa ou tópico de interesse (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). As RSLs são úteis para sumarizar dados existentes sobre a área de interesse, pois ajudam na compreensão do estado da arte. Com isso, pode-se identificar lacunas ainda não abordadas em pesquisas, sobre uma área de interesse, ou prover um histórico do que já foi publicado, para apoiar e guiar novas atividades de pesquisa (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

RSLs são focadas em analisar apenas publicações acadêmicas e não contemplam a literatura cinza, produzida sobre todos os níveis governamentais, acadêmicos e industriais e que não é controlada por publicadores comerciais (NAKAGAWA et al., 2017). Neste modelo de literatura pode-se encontrar informações não publicadas formalmente, que podem agregar valor à pesquisa realizada. Para poder compreender o estado da arte e o estado da prática, pode-se realizar uma RML, que estende uma RSL através da adição da literatura cinza no processo de pesquisa (GAROUSI; FELDERER; MÄNTYLÄ, 2019). Com o intuito de encontrar ainda mais ferramentas que apoiam análises qualitativas, além das que forem identificadas na RSL, uma revisão da literatura cinza foi realizada neste trabalho, seguindo as diretrizes propostas por Garousi, Felderer e Mäntylä (2019).

Para que as informações e resultados obtidos sejam confiáveis e que a RSL possa ser reproduzida, é importante a adoção de um processo estruturado, com um conjunto de atividades bem definidas e documentadas (NAKAGAWA et al., 2017). Três etapas constituem este processo, sendo elas: planejamento, condução e publicação dos resultados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). A Figura 1 apresenta o processo adotado para a realização da RML deste estudo, baseado em um processo proposto por Nakagawa et al. (2017), adaptado para abranger também uma busca na literatura cinza.

Figura 1 – Processo adotado para a realização da RML.

Fonte: Adaptado de Nakagawa et al. (2017).

2.1.1 Objetivo

A RML realizada por este trabalho visa identificar e caracterizar as ferramentas existentes, gratuitas ou comerciais, desenvolvidas com principal propósito de apoiar análises qualitativas. Além disso, buscou-se compreender quais são as principais funcionalidades oferecidas e artefatos analisáveis através das CAQDAS, para então propor e desenvolver uma ferramenta. A Tabela 1 apresta a sumarização dos objetivos deste trabalho, segundo o paradigma *Goal, Question, Metric* - Objetivo, Questão, Métrica (GQM).

Tabela 1 – Objetivos da RML de acordo com o paradigma GQM.

Com o propósito de:	Identificar \ caracterizar
Em relação a:	Ferramentas computadorizadas de apoio à análise qualitativa
Do ponto de vista de:	Pessoas interessadas em realizar análises qualitativas
No contexto:	Análise qualitativa

Fonte: Autor.

2.1.2 Questões de pesquisa

As questões de pesquisa definidas para a RML deste trabalho foram criadas segundo a estratégia *Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context* - População, Intervenção, Comparação, Resultado, Contexto (PICOC), apresentada na Tabela 2, conforme recomendado por Kitchenham e Charters (2007). As seguir estão as questões de pesquisa (QPs) definidas, tendo em vista que o objetivo deste trabalho é desenvolver o *Minimum Viable Product* - Produto Mínimo Viável (MVP) de uma CAQDAS:

- **QP 1:** Quais são as ferramentas computadorizadas utilizadas para apoiar análises qualitativas?
- **QP 2:** O que caracteriza uma CAQDAS?
 - **QP 2.1:** Sob qual licença estas ferramentas são distribuídas?

- **QP 2.2:** Quais são os ambientes para uso destas ferramentas?
- **QP 2.3:** Quais são os tipos de arquivos que podem ser analisados?
- **QP 2.4:** Quais são as funcionalidades oferecidas por uma CAQDAS?

Tabela 2 – Estratégia PICOC.

Population:	Estudos publicados e páginas <i>web</i> sobre <i>software</i>
Intervention:	Ferramentas computadorizadas de apoio à análise qualitativa
Comparison:	Identificação / caracterização das ferramentas encontradas
Outcome:	Funcionalidades básicas de uma ferramenta de apoio à análise qualitativa e artefatos analisáveis
Contex:	Acadêmica e industrial

Fonte: Autor.

2.1.3 Fontes de busca

A busca por estudos publicados foi realizada em bibliotecas digitais recomendadas por Nakagawa et al. (2017), para serem utilizadas na área da computação. Além disso, ao selecionar estas fontes, consideraram-se os seguintes pontos: **(i)** ser um mecanismo de busca na *web*; **(ii)** possibilitar a busca de estudos utilizando palavras-chave e operadores lógicos; **(iii)** conter estudos da área de Ciência da Computação. A Tabela 3 apresenta as 5 bibliotecas selecionadas.

Tabela 3 – Bibliotecas digitais utilizadas na pesquisa.

Biblioteca Digital	Endereço (URL)	Tipo
ACM Digital library	https://dl.acm.org/	Híbrida
Engineering Village	https://www.engineeringvillage.com/	Motor de busca
IEEE Xplore	https://ieeexplore.ieee.org/	Base bibliográfica
ScienceDirect	https://www.sciencedirect.com/	Base bibliográfica
Scopus	https://www.scopus.com/	Motor de busca

Fonte: Adaptado de Nakagawa et al. (2017).

Decidiu-se mesclar o uso de bibliotecas digitais de ambos os tipos (motor de busca e base bibliográfica), pois bases bibliográficas apenas retornam estudos publicados na própria plataforma, enquanto motores de busca abrangem diversas bases bibliográficas (NAKAGAWA et al., 2017).

2.1.4 *String* de busca

Conforme descrito por Nakagawa et al. (2017), a *string* de busca é formada a partir de palavras-chave, que representam os objetivos da RSL. A Tabela 4 apresenta estas

Tabela 4 – Termos e sinônimos da *string* de busca.

Termo	Sinônimos
<i>Computer-assisted</i>	<i>Computer-assisted, Computer-based, Computerised, Computerized</i>
<i>Qualitative Data Analysis Software</i>	<i>Qualitative Analysis, Qualitative Research Tool, System, Application</i>

Fonte: Autor.

palavras-chave (termos) e sinônimos definidos, objetivando encontrar o maior número possível de estudos relevantes.

A Tabela 5 apresenta a *string* de busca genérica gerada a partir da concatenação dos termos e sinônimos anteriormente definidos, utilizando operadores lógicos *OR* e *AND*.

Tabela 5 – *String* de busca genérica.

(computer-aided OR computer-assisted OR computer-based OR computerised OR computerized) AND ("qualitative data analysis" OR "qualitative analysis" OR "qualitative research") AND (software OR tool OR system OR application)

Fonte: Autor.

Esta *string* genérica foi modificada para poder ser utilizada nas diferentes bibliotecas digitais selecionadas por este trabalho, pois cada uma apresenta limitações ou sintaxe diferente. Abaixo estão as *strings* específicas geradas, como também as opções de filtragem selecionadas para cada biblioteca digital. Os filtros aplicados (manualmente ou na *string*), foram: **(i)**: ano (2010 - 2021); **(ii)**: língua (inglesa); e, quando aceito pela base bibliográfica; **(iii)**: área de estudo (Ciências da Computação).

- **ACM Digital library:** Para esta base, selecionou-se a opção de limitar por *ACM Guide to Computing Literature*. Com esta opção, realiza-se a busca em outras bibliotecas também, tornando híbrida esta biblioteca digital;

— [[[Publication Title: "qualitative data analysis"] OR [Publication Title: "qualitative analysis"] OR [Publication Title: "qualitative research"]] AND [[Publication Title: software] OR [Publication Title: tool] OR [Publication Title: system] OR [Publication Title: application]] AND [[Publication Title: computer-aided] OR [Publication Title: computer-assisted] OR [Publication Title: computer-based] OR [Publication Title: computerised] OR [Publication Title: computerized]] OR [[[Abstract: "qualitative data analysis"] OR [Abstract: "qualitative analysis"] OR [Abstract: "qualitative research"]] AND [[Abstract: software] OR [Abstract: tool] OR [Abstract: system] OR [Abstract: application]] AND [[Abstract: computer-aided] OR [Abstract: computer-assisted] OR [Abstract: computer-based] OR [Abstract: computerised] OR [Abstract: computerized]]] OR [[[Keywords: "qualitative data analysis"] OR [Keywords: "qualitative analysis"] OR [Keywords: "qualitative research"]] AND [[Keywords: software] OR [Keywords: tool] OR [Keywords: system] OR [Keywords: application]] AND [[Keywords: computer-aided] OR [Keywords: computer-assisted] OR [Keywords: computer-based] OR [Keywords: computerised] OR [Keywords: computerized]]] AND [Publication Date: (01/01/2010 TO 12/31/2021)].

- **Engineering Village:** Nesta biblioteca, utilizou-se a busca rápida por assunto, título e resumo, além de aplicar os filtros de ano e língua;

- (((("qualitative data analysis"OR "qualitative analysis"OR "qualitative research") AND (software OR tool OR system OR application) AND ("computer-aided"OR "computer-assisted"OR "computer-based"OR computerised OR computerized))) WN KY).
- **IEEE Xplore:** Utilizou-se a busca rápida, selecionando os filtros por ano e língua;
 - ("qualitative data analysis"OR "qualitative analysis"OR "qualitative research") AND (software OR tool OR system OR application) AND (computer-aided OR computer-assisted OR computer-based OR computerised OR computerized).
- **ScienceDirect:** Para esta biblioteca foi necessário realizar três buscas separadas, pois há um limite de operadores lógicos que podem ser utilizados simultaneamente. Em cada busca, selecionaram-se os filtros por ano e língua. Abaixo estão as três *strings* utilizadas;
 - ("qualitative data analysis"OR "qualitative analysis"OR "qualitative research") AND (software OR tool OR system OR application) AND ("**computer-aided"OR "computer-assisted"**");
 - ("qualitative data analysis"OR "qualitative analysis"OR "qualitative research") AND (software OR tool OR system OR application) AND ("**computer-based"OR computerised**");
 - ("qualitative data analysis"OR "qualitative analysis"OR "qualitative research") AND (software OR tool OR system OR application) AND (**computerized**).
- **Scopus:** Utilizou-se a busca avançada.
 - TITLE-ABS-KEY ("qualitative data analysis"OR "qualitative analysis"OR "qualitative research") AND (software OR tool OR system OR application) AND (computer-aided OR computer-assisted OR computer-based OR computerised OR computerized) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "COMP")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2014) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2012) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2011) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2010)).

2.1.5 Critérios de seleção

Os critérios de seleção são usados para incluir ou excluir estudos que são ou não relevantes para este trabalho (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Os critérios de inclusão (CIs) definem as características obrigatórias que devem ser apresentadas por um estudo para ele ser considerado relevante. Em contrapartida, os critérios de exclusão (CEs) definem características indesejadas (NAKAGAWA et al., 2017). Neste trabalho, para ser considerado relevante, um estudo teve que contemplar ao menos um CI e nenhum CE. A seguir estão listados os critérios de seleção definidos, tendo em vista as questões de pesquisa apresentadas anteriormente.

- **Critérios de inclusão:**
 - **CI 1:** O estudo deve apresentar a utilização de uma ferramenta computadorizada de apoio à análise qualitativa;
 - **CI 2:** O estudo deve propor uma ferramenta computadorizada de apoio à análise qualitativa.

- **Critérios de exclusão:**

- **CE 1:** Estudo não está escrito na língua inglesa;
- **CE 2:** Estudo apenas disponível na forma de resumo, apresentação de slides, pôster ou artigo resumido;
- **CE 3:** Estudo duplicado;
- **CE 4:** Estudo que não fornece acesso completo ao seu conteúdo;
- **CE 5:** Estudo que não apresenta o nome de ao menos uma CAQDAS;
- **CE 6:** Estudo que não atende ao CI 1 ou CI 2.

2.1.6 Critérios de qualidade

Os critérios de qualidade (CQs) são utilizados para prover uma avaliação ainda mais aprofundada dos estudos, com o intuito de avaliar a relevância dos mesmos e aumentar a confiabilidade nos resultados obtidos (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007), como também para auxiliar na seleção dos estudos (NAKAGAWA et al., 2017).

Para este trabalho, foi criado um formulário contendo CQs, visando avaliar a relevância do conteúdo apresentado pelo estudo. Além disso, foi definido um sistema de pontuação, onde para cada CQ, há três respostas possíveis, cada uma com um valor diferente: **S (sim):** 1; **P (parcial):** 0.5; e **N (não):** 0. O CQ 5 foi utilizado também para a seleção dos estudos: caso o estudo não obtenha ao menos a pontuação P (parcial), ele foi considerado irrelevante. A seguir estão os CQ definidos e as possíveis respostas:

- **CQ 1:** O estudo apresenta alguma contribuição para a área de ferramentas computadorizadas de apoio à análise qualitativa?
 - **S:** A contribuição é apresentada de maneira explícita;
 - **P:** A contribuição é apresentada de maneira implícita;
 - **N:** Nenhuma contribuição pôde ser identificada.
- **CQ 2:** O estudo caracteriza uma ferramenta computadorizada de apoio à análise qualitativa?
 - **S:** O estudo propõe e demonstra o uso de uma ferramenta;
 - **P:** O estudo somente propõe ou demonstra o uso de uma ferramenta;
 - **N:** O estudo não propõe e não demonstra o uso de uma ferramenta.
- **CQ 3:** O estudo apresenta alguma forma de avaliação empírica?
 - **S:** O estudo apresenta de maneira explícita uma avaliação empírica;
 - **P:** O estudo apresenta uma avaliação do tipo *toy* ou exemplo de uso;

- **N:** Nenhuma avaliação pôde ser identificada.
- **CQ 4:** O estudo apresenta alguma análise, mostrando os resultados, desafios, pontos positivos, negativos ou a serem melhorados, relacionados a ferramentas computadorizadas de apoio à análise qualitativa?
 - **S:** O estudo apresenta de maneira explicada resultados, desafios, pontos positivos, pontos negativos ou pontos a serem melhorados;
 - **P:** O estudo apresenta de maneira implícita resultados, desafios, pontos positivos, pontos negativos ou pontos a serem melhorados;
 - **N:** Nenhum destes itens pôde ser identificado.
- **CQ 5:** A publicação descreve as funcionalidades oferecidas por uma ferramenta computadorizada de apoio à análise qualitativa?
 - **S:** As funcionalidades são apresentadas de maneira explícita;
 - **P:** As funcionalidades são apresentadas de maneira implícita;
 - **N:** Nenhuma funcionalidade pôde ser identificada.

2.1.7 Estratégia de extração

A estratégia de extração consiste em definir um formulário sobre informações a serem retiradas dos estudos revelantes para este trabalho, com o intuito de responder as QPs (NAKAGAWA et al., 2017). Para isso, foram definidos os itens presentes na Tabela 6.

Além de analisar os estudos, sentiu-se a necessidade de avaliar em maior profundidade as ferramentas encontradas, para melhor responder às questões de pesquisa. Para isso, criou-se um formulário adicional aplicado diretamente nas ferramentas. A Tabela 7 apresenta os dados extraídos de cada ferramenta.

2.1.8 Pesquisa na literatura cinza

Com o intuito de compreender o estado da prática e identificar ferramentas não citadas por estudos encontrados durante a execução da RSL, foi realizada uma busca na literatura cinza por ferramentas CAQDAS e suas características, visando observar o conjunto de funcionalidades que podem compor uma CAQDAS apresentadas na Seção ???. Para isso, utilizou-se um conjunto de frases baseadas na *string* de busca genérica, apresentada na Seção 2.1.4, sendo elas: **(i)** *qualitative analysis tool*; **(ii)** *qualitative data analysis tool*; **(iii)** *qualitative analysis software*; **(iv)** *qualitative data analysis software*; **(v)** CAQDAS. Estas buscas foram realizadas no motor Google¹. Posteriormente, para

¹ Google: <<https://www.google.com/>>

Tabela 6 – Formulário de extração dos dados dos estudos.

Dado	Descrição
Título	Título do estudo
Autores	Autores
Ano da publicação	Ano da publicação
Objetivo do estudo	Objetivo geral e ao utilizar a CAQDAS
Avaliação do estudo	Tipo de avaliação realizada
Ferramentas citadas	Nome das ferramentas citadas
Ferramentas propostas	Nome das ferramentas propostas
Tipo de estudo	Qual é a ligação do estudo com as ferramentas citadas? (Proposta, exemplo de uso, uso, etc.)
Domínio	Caso a ferramenta foi utilizada para analisar algum tipo de artefato, em qual domínio foi utilizada?
Artefatos analisados	Caso foi utilizada, qual tipo de artefato foi analisado?
Funcionalidades utilizadas	Funcionalidades da ferramenta apresentadas
Pontos de melhoria	Sugestões ou pontos específicos apresentados pelo estudo que necessitam de melhorias, segundo os autores

Fonte: Autor.

Tabela 7 – Formulário de extração dos dados das ferramentas.

Dado	Descrição
Nome	Nome da ferramenta
URL	URL para a página <i>web</i> (se disponível)
Disponibilidade	Se a ferramenta ainda recebe atualizações, está descontinuada, não foi encontrada para download, etc.
Licença	Licença sob qual é distribuída
Plataforma	O ambiente de uso (<i>web</i> , <i>desktop</i>)
Artefatos aceitos	Tipos de arquivos suportados pela ferramenta
Funcionalidades	Funcionalidades disponíveis

Fonte: Autor.

cada ferramenta identificada, realizaram-se outras buscas no Google utilizando como frase de pesquisa o nome da CAQDAS, com o intuito de obter mais informações e preencher o formulário de extração de dados das ferramentas, apresentado anteriormente.

Para limitar o escopo da busca na literatura cinza, definiu-se que somente as dez primeiras páginas de resultados seriam utilizadas. Além disso, com o intuito de selecionar apenas ferramentas relevantes, aplicou-se regras para selecionar as CAQDASs, onde *softwares* que não satisfizeram os seguintes critérios foram desconsiderados: **(i)** somente ferramentas que citavam em sua descrição que o seu principal propósito é apoiar análises qualitativas, pois a definição do que é uma CAQDAS é abrangente e *softwares* com outras finalidades seriam selecionados; **(ii)** somente ferramentas comerciais não descontinuadas; **(iii)** apenas ferramentas gratuitas ou *open-source* que puderam ser encontradas para *download* ou utilização. Cabe ressaltar que estes critérios não foram aplicados para

as ferramentas propostas por estudos encontrados através da RSL, pois as mesmas poderiam ainda serem disponibilizadas para uso e algumas características das CAQDASs puderam ser encontradas nos trabalhos relacionados.

2.1.9 Avaliação do protocolo

Na avaliação do protocolo definido para a RML, foi realizada uma pesquisa piloto, com o intuito de verificar se a *string* de busca gerada estava encontrando estudos relevantes e se os critérios correspondiam com o conteúdo destes estudos e com os objetivos deste trabalho. Esta simulação ocorreu na biblioteca digital Scopus, para a literatura publicada, e no motor de busca Google, para a literatura cinza. A *string* de busca foi sendo adaptada até retornar um conjunto de estudos que estivesse no escopo deste trabalho. Estes estudos foram então avaliados superficialmente, utilizando os critérios definidos pelo protocolo. Por fim, verificou-se se os formulários de extração de dados possuíam as informações necessárias para responder às questões de pesquisa.

2.2 Processo de seleção, avaliação e extração de dados

A etapa de execução da RML foi realizada por um pesquisador, na qual se utilizou a ferramenta Thoth² para apoiar as atividades de selecionar e avaliar os estudos identificados na RSL. Já para a extração dos dados, utilizou-se a ferramenta de planilhas Google Sheets³. É importante destacar que a busca nas bases bibliográficas foi realizada entre 05/01/2021 e 06/01/2021.

A Figura 2 apresenta a evolução da seleção dos estudos relevantes, na RSL. Esta seleção foi realizada da seguinte forma:

1. **Identificação dos estudos:** As *strings* de busca específicas, e filtros, foram aplicadas em cada uma das suas respectivas bases. Com isso, obteve-se **2551 estudos iniciais**. A Figura 3 apresenta quantitativamente estes trabalhos, conforme a biblioteca digital nas quais foram encontrados;
2. **Remoção de duplicatas:** Com o auxílio da ferramenta Thoth, realizou-se a remoção dos artigos duplicados, aplicando o CE 3 (consulte a Seção 2.1.5). Após isso, restaram **2235 estudos**;
3. **Leitura do título e resumo:** Tendo em mãos a lista de artigos únicos, foi efetuada a primeira filtragem dos estudos, com base no seu conteúdo. Para cada um, analisou-se o seu título e resumo, buscando por alguma citação de utilização de uma ferramenta computadorizada para apoiar análises qualitativas. Nesta etapa, aplicaram-se os CI 1, CI 2, CE 1 e CE 6. Após isso, restaram **145 estudos**;

² Thoth: <<http://lesse.com.br/tools/thoth/>>

³ Google Sheets: <<https://www.google.com/sheets/about/>>

Figura 2 – Etapas de seleção dos estudos da RSL.

Fonte: Autor.

Figura 3 – Total de estudos por biblioteca digital.

Fonte: Autor.

- Leitura do estudo completo:** Para determinar se o estudo seria de fato relevante para esta pesquisa, realizou-se a leitura completa do texto, refinando a aplicação dos CI 1 e CI 2, como também a aplicação dos CE 2, CE 4 e CE 5. Com isso, restaram **79 estudos**;
- Aplicação dos critérios de qualidade:** Por fim, foram aplicados todos os critérios de qualidade em todos os estudos restantes. Conforme dito na Seção 2.1.6, nesta etapa foram removidos os estudos que não atingiram ao menos a nota P no CQ 5. Cabe ressaltar que nenhum estudo removido nesta etapa citou alguma CAQ-DAS que não estava presente em outros estudos, ou seja, nenhuma ferramenta foi desconsiderada por esta etapa. Desta forma, obteve-se os **49 estudos** relevantes.

Para cada estudo selecionado, foram extraídos os dados apresentados no formulário da Tabela 6 (formulário de extração dos dados dos estudos). Além disso, criou-se uma

tabela para anotar as ferramentas citadas. Esta nova tabela foi incrementada com a execução da busca na literatura cinza por outras CAQDASs. Para cada ferramenta, aplicou-se o formulário presente na Tabela 7 (formulário de extração dos dados das ferramentas).

Na extração dos dados sobre as CAQDAS, realizaram-se buscas no motor Google pelo nome de cada ferramenta, conforme descrito anteriormente. Desta forma, foram analisados *websites* e vídeos sobre as mesmas. Também realizou-se o *download* e execução das ferramentas (se houvesse uma versão gratuita ou versão de avaliação disponível), caso os materiais encontrados não expusessem as características a serem extraídas no formulário dos dados das ferramentas (Tabela 7).

2.3 Resultados e discussão

Esta seção visa apresentar e discutir os resultados da RML realizada, como também sobre as CAQDAS encontradas. A Tabela 8 apresenta a lista dos estudos selecionados pela RSL, assim como as ferramentas citadas e propostas por eles, tipo de estudo e a avaliação dos CQs. A coluna *Classificação* classifica o estudo quanto a sua relação com as ferramentas citadas por ele, onde as seguintes categorias foram identificadas e aplicadas:

- **Proposta:** o estudo apresentou uma proposta de CAQDAS;
- **Utilização:** quando ferramentas foram utilizadas para auxiliar análises qualitativas de dados, no contexto acadêmico ou industrial;
- **Exemplo de uso:** o objetivo principal do estudo foi demonstrar a utilização de uma CAQDAS para analisar dados em um cenário simulado;
- **Proposta de funcionalidade:** o estudo apresentou propostas de novas funcionalidades que podem ser integradas às CAQDASs;
- **Melhoria:** demonstrou aspectos a serem melhorados em CAQDAS, para melhorar sua usabilidade ou conjunto de funcionalidades;
- **Comparação:** o objetivo do estudo foi comparar características e funcionalidades de CAQDASs ou comparar este tipo de ferramenta com outros métodos para realizar análises qualitativas (por exemplo, comparar a realização do *coding* manual com a execução utilizando uma CAQDAS);
- **Guideline:** apresentou diretrizes para o desenvolvimento de ferramentas para apoiar a análise qualitativa em contextos específicos, para utilizar determinadas metodologias ou para analisar certos tipos de artefatos.

Entre os 49 estudos selecionados, foram encontradas 27 utilizações, 9 propostas, 6 comparações, 3 propostas de funcionalidades, 2 propostas de melhoria, 1 exemplo de uso

e 1 *guideline*. A seguir será apresentada uma visão geral destes estudos. Maiores detalhes sobre as ferramentas são apresentados na Seção 2.3.8.

2.3.1 Estudos com propostas de ferramentas

Quanto às **propostas**, o estudo de PRUJIT (2012) apresenta a **InterviewS-treamliner**, que consiste em uma ferramenta para analisar transcrições de entrevistas (textos), anotados com *keywords* reconhecidos somente pela CAQDAS proposta. Esse conjunto de *keywords* é utilizado para definir os códigos e realizar o *coding*. Ou seja, a ferramenta espera um arquivo já codificado como entrada e somente permite que o usuário aplique filtros para visualizar os dados de interesse.

BICKING e WIMMER (2010) apresentam a necessidade e proposta inicial de uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisões estratégicas no *e-government research*, ao utilizar o método eGovRTD2020. Esta CAQDAS visa permitir a análise de documentos e cenários (um conjunto de elementos textuais).

HARBOE et al. (2012) apresentam uma ferramenta denominada **Affinity Note Finder**, que utiliza realidade virtual para filtrar anotações físicas, no formato de blocos de notas (*post-it*). Cada anotação é identificada com um *QR code* e o usuário pode utilizar navegador *web* em um dispositivo com câmera (um *smartphone*, por exemplo), para filtrar os *post-its* pelo seu conteúdo e encontrar os que contenham informações de interesse. Para isso, o usuário aponta o dispositivo para as anotações, dispostas sobre alguma superfície, e a aplicação destaca na tela do dispositivo as notas correspondentes. Esta ferramenta surgiu para apoiar diagramas de afinidade, que procuram categorizar dados qualitativos conforme a sua afinidade. Nesta metodologia, os dados são anotados em fichas, cada uma contendo uma opinião ou ideia, para então serem arranjados em grupos, conforme as relações comuns e semelhanças.

Tabela 8 – Estudos selecionados na RSL. 1/2

#	Referência	Ferramentas citadas	Classificação	QA01	QA02	QA03	QA04	QA05	Nota
1	(AHMAD; NEWMAN, 2010)	NVivo	Comparação	S	P	S	S	S	4,5
2	(ALINANI et al., 2020)	NVivo	Utilização	N	P	S	S	S	3,5
3	(ALMEIDA et al., 2019)	ATLAS.ti, Dedoose, MAXQDA, NVivo, QDA Miner, webQDA	Comparação	N	P	N	S	S	2,5
4	(BADEA; POPESCU, 2017)	CollAnnotator*	Proposta	S	S	N	S	S	4
5	(BICKING; WIMMER, 2010)	eGovRTD2020* (sem nome)	Proposta	S	P	N	N	S	2,5
6	(BOBERG, 2014)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
7	(CHANDRASEGARAN et al., 2017)	ATLAS.ti, NVivo	Proposta de funcionalidade	S	P	S	S	S	4,5
8	(CHE; ZHU; LI, 2020)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
9	(CHEN; MADHAVAN; VORVOREANU, 2013)	ATLAS.ti, NVivo, Saturateapp, SWAB*	Proposta	S	P	N	N	S	2,5
10	(COPPOLA; VOLLERO; SIANO, 2021)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	S	1
11	(CRESSWELL et al., 2016)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
12	(DAVE; BOORMAN; WALKER, 2020)	RQDA	Utilização	N	N	N	S	S	2
13	(DIWANJI et al., 2020)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
14	(DROUHARD et al., 2017)	Aeonium* , ATLAS.ti, Dedoose, NVivo, Saturateapp, Word Comments Analyzer	Proposta	S	S	S	S	S	5
15	(EDWARDS; TAMIKA, 2020)	NVivo	Utilização	N	N	S	N	P	1,5
16	(EKANAYAKE; WISHART, 2014)	NVivo	Utilização	N	P	N	N	S	1,5
17	(FORTUNE, 2020)	QDA Miner Lite	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
18	(FREITAS et al., 2017a)	ATLAS.ti, Dedoose, MAXQDA, NVivo, QDA Miner, webQDA	Melhoria	N	N	N	S	S	2
19	(FREITAS et al., 2017b)	ATLAS.ti, Dedoose, MAXQDA, NVivo, QDA Miner, webQDA	Melhoria	N	N	N	S	S	2
20	(GLODER; DUCCESCHI; ZANCANARO, 2020)	CommunicsBoard*	Proposta	S	P	P	P	S	3,5
21	(GREGORIO, 2010)	A.nnotate, ATLAS.ti, ManyEyes, NVivo, QUALRUS	Comparação	P	N	N	N	P	1
22	(GRUBERT, 2020)	ATLAS.ti, Dedoose, MAXQDA, NVivo, Quirkos	Utilização	N	N	S	N	P	1,5
23	(HARBOE et al., 2012)	Affinity Note Finder* , GUNGEN, PathMaker, StickySorter	Proposta	S	P	P	S	S	4
24	(HIGGINBOTTOM et al., 2015)	ATLAS.ti	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
25	(HOYLAND, 2018)	NVivo	Utilização	N	P	S	S	S	3,5
26	(KARURI; WAIGANJO; ORWA, 2018)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
27	(LAAKSO; AHOKAS, 2013)	ATLAS.ti	Utilização	N	N	N	S	S	2

Na coluna *Ferramentas* estão em destaque (pelo símbolo * e em **negrito**), as ferramentas propostas pelo estudo.

Fonte: Autor.

Tabela 9 – Estudos selecionados na RSL. 2/2

#	Referência	Ferramentas citadas	Classificação	QA01	QA02	QA03	QA04	QA05	Nota
28	(MONTORO et al., 2014)	ATLAS.ti, Insight Tool* , NVivo, Saturateapp, The Ethnograph	Proposta	S	P	S	S	S	4,5
29	(NASSEREDDINE; BERJAWI, 2015)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
30	(OYALOWO, 2020)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	S	1
31	(PAREDES et al., 2017)	Inquire Tool	Exemplo de uso	S	P	P	S	S	4
32	(PARMEGGIANI, 2011)	Transana	Utilização	N	P	N	N	S	1,5
33	(PRUJIT, 2012)	InterviewStreamliner*	Proposta	S	S	P	N	S	3,5
34	(RIETZ; TOREINI; MAEDCHE, 2020)	Cody*	Proposta	S	S	P	S	S	4,5
35	(ŞAD; ÖZHAN, 2012)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
36	(SCHETTINO, 2013)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
37	(SCHLAGWEIN; SCHODER, 2011)	MAXQDA	Utilização	N	P	N	N	P	1
38	(SILVER; LEWINS, 2014)	ATLAS.ti, HyperRESEARCH, MAXQDA, NVivo, QDA Miner, QUALRUS, Transana	Comparação	N	P	P	S	S	3
39	(SPORER, 2012)	MAXQDA	Utilização	N	P	N	S	S	2,5
40	(TALANQUER, 2014)	ATLAS.ti, Dedoose, MAXQDA, NVivo	Comparação	N	P	N	S	S	2,5
41	(TETZLAFF et al., 2020)	Leximancer	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
42	(THISSEN, 2014)	<i>Nenhum</i>	Guideline	S	P	P	N	S	3
43	(TUNNELL, 2015)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	S	1
44	(WU; WALL; PEARCE, 2014)	Leximancer	Utilização	N	P	N	S	S	2,5
45	(YANG et al., 2020)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	S	1
46	(YE; YU, 2018)	NVivo	Utilização	N	N	N	N	P	0,5
47	(YEARWORTH; WHITE, 2013)	ATLAS.ti, NVivo	Proposta de funcionalidade	S	P	S	S	S	4,5
48	(MARATHE; TOYAMA, 2018)	ATLAS.ti, Dedoose, NVivo, QDA Miner	Proposta de funcionalidade	S	S	P	S	S	4,5
49	(MIKHEENKOVA, 2011)	AQUAD, ATLAS.ti, HyperRESEARCH, MAXQDA, NVivo, QDA Miner, QUALOG, QUALRUS, WinMax	Comparação	N	P	N	N	S	1,5

Na coluna *Ferramentas* estão em destaque (pelo símbolo * e em **negrito**), as ferramentas propostas pelo estudo.

Fonte: Autor.

MONTORO et al. (2014) discutem sobre a utilização de técnicas de mineração de texto e visualização de dados em ferramentas CAQDASs, com o intuito de diminuir o tempo gasto na análise dos dados. Os autores do estudo justificam que as atividades relacionadas ao *coding* são árduas e que a qualidade dos resultados depende diretamente das habilidades e comprometimento dos pesquisadores, principalmente ao analisar um grande conjunto de dados. Para aprimorar e facilitar o *coding*, o estudo propõe a utilização de *treemaps* (o *treemap* consiste em uma técnica de visualização para representar dados hierárquicos usando retângulos aninhados), e mineração de dados para encontrar padrões nos dados em análise. Para aplicar na prática estas técnicas, o estudo apresenta a **Insight Tool**, uma ferramenta para análise de artefatos textuais que permite encontrar trechos de texto semelhantes em todos os documentos adicionados no projeto. Para isso, o usuário deve aplicar um código a um trecho de texto e selecionar a funcionalidade para buscar citações iguais em todos os documentos. Estes são então destacados em um *treemap* e o usuário pode confirmar ou não a aplicação do código nos trechos de texto encontrados.

CHEN, MADHAVAN e VORVOREANU (2013) apresentam um protótipo da **SWAB (Social Web Analysis Buddy)**, uma ferramenta colaborativa para análise de *tweets*, que são postagens publicadas por usuários da rede social Twitter⁴. Esta CAQDAS permite baixar os *tweets* automaticamente, conforme os filtros aplicados pelos pesquisadores (palavra-chave, conta do Twitter, *hashtag* ou geocódigo), sob os quais é posteriormente realizado o *coding*. Além disso, a ferramenta apresenta a taxa de concordância entre os pesquisadores, com base nos códigos aplicados por cada um.

GLODER, DUCCESCHI e ZANCANARO (2020) introduzem a **CommunicsBoard**, que é uma ferramenta para analisar histórias em quadrinhos criadas em uma plataforma digital chamada Communic. Esta plataforma tem como proposta aumentar o engajamento de crianças em tarefas de criação de histórias, provendo uma ferramenta pela qual possam as criar no formato de quadrinhos. A CAQDAS visa permitir que os professores avaliem qualitativamente os conteúdos gerados pelos alunos. Para isso, a ferramenta apresenta dados quantitativos e um dicionário das palavras encontradas nas histórias no formato de índice. Através deste, o usuário pode navegar através dos quadrinhos. A ferramenta não prevê o *coding*, apenas a adição de comentários nas histórias.

RIETZ, TOREINI e MAEDCHE (2020) apresentam uma ferramenta de *coding* semiautomático, denominada **Cody**. Esta CAQDAS tem como foco analisar textos através da aplicação de palavras-chave de busca (*queries*) e operadores lógicos (*and*, *or*). Para cada código, o usuário pode definir uma *query* (por exemplo: *((limited OR "farm from") AND service)*), sendo utilizada pela Cody para encontrar trechos de texto correspondentes em todos os documentos. Estes textos semelhantes são destacados e o usuário pode aplicar ou não o código a eles.

BADEA e POPESCU (2017) propõem a **CollAnnotator**, uma ferramenta de aná-

⁴ Twitter: <<https://twitter.com/>>

lise qualitativa colaborativa para ser utilizada em conjunto com o Community of Inquiry (Col) (um modelo de aprendizado em ambientes *online*). A CAQDAS foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto com a plataforma eMUSE, visando analisar postagens em blogs e *tweets* por meio da atribuição de códigos predefinidos e cadastrados na Col-Annotator. Estes códigos são agrupados em 3 categorias: *teaching presence* e *cognitive presence*.

DROUHARD et al. (2017) apresentam a **Aeonium**, uma ferramenta colaborativa para *coding* de *tweets*. O diferencial desta ferramenta é que ela utiliza aprendizado de máquina para tentar prever *tweets* com conteúdo ambíguo, nos quais os pesquisadores podem não concordar quanto à sua classificação. Estes *tweets* são então destacados, para que ao vê-lo, os pesquisadores conversem e resolvam o possível conflito que pode ocorrer durante a sua classificação.

2.3.2 Estudos comparativos

Entre os artigos **comparativos**, SILVER e LEWINS (2014) apresentam uma visão geral das CAQDASs citadas pelo estudo (consulte a Tabela 8) e como utilizar as suas principais funcionalidades, relacionadas à importação de dados, *coding*, adição de comentários e anotações, visualização e exportação de resultados.

GREGORIO (2010) argumenta que ferramentas de análise qualitativas existem desde a década do ano de 1980 e mesmo assim ainda não são muito intuitivas e não são amplamente utilizadas por pesquisadores sênior na área de sociologia. Segundo o autor, isso ocorre porque estes pesquisadores não conhecem as ferramentas disponíveis, não buscam aprender as funcionalidades oferecidas ou as utilizam de maneira limitada, como, por exemplo, apenas para gerenciar os dados a serem analisados. Além disso, o autor apresenta uma visão geral das ferramentas citadas no estudo (consulte a Tabela 8).

MIKHEENKOVA (2011) apresenta uma revisão do processo de desenvolvimento de abordagens para a análise qualitativa de dados sociais, a partir de uma análise quantitativa do uso de ferramentas computacionais. Nisto, o estudo apresenta uma visão geral das ferramentas citadas (consulte a Tabela 8).

AHMAD e NEWMAN (2010) apresenta uma comparação entre realizar o *coding* manualmente e ao utilizar uma CAQDAS. Para isso, os autores do artigo realizaram um caso de estudo comparando a realização do *coding* manualmente e com apoio computado-rizado, ao utilizar três métodos de *coding* diferentes: *open coding*, *axial coding* e *selective coding*. Segundo o estudo, os resultados obtidos das análises utilizando ambas abordagens, foi de maneira geral semelhante. Porém, ao utilizar uma CAQDAS, a realização do *coding* foi conduzida de maneira mais eficiente.

ALMEIDA et al. (2019) visam apresentar os esforços realizados para evoluir a ferramenta **webQDA** e comparações com outras presentes no mercado, quanto às suas funcionalidade e extensões de arquivos aceitas.

TALANQUER (2014) apresenta o principal conjunto de funcionalidades oferecidas pelas CAQDASs citadas no estudo, sendo elas: **(i)** manuseio e organização de dados, referente às capacidades das ferramentas de permitir que o usuário centralize os dados e crie conexões entre eles; **(ii)** *coding*, sendo o principal motivo pelo qual as ferramentas são utilizadas, visando facilitar esta atividade; **(iii)** recuperação de dados, referente aos diferentes meios de visualizar os resultados do *coding*, possibilitando que o usuário aplique filtros para ver os *codes* relacionados a um documento ou código específico, editar estes *codes*, alterando o código selecionado, visualizar a frequência dos códigos e documentos e exportar dados para fora da aplicação, através de diferentes formatos de arquivos; **(iv)** anotação de dados, no qual as ferramentas dispõem de meios para que os usuários possam anotar e comentar seus pensamentos e questões; **(v)** visualização de dados, onde as ferramentas criam gráficos para facilitar a interpretação e sumarizar os dados.

2.3.3 Estudos com propostas de funcionalidades

Na categoria de estudos que apresentam **propostas de funcionalidades**, CHANDRASEGARAN et al. (2017) sugere a utilização de técnicas de análise visual nas CAQDASs que apoiem a utilização da metodologia *Grounded Theory* - Teoria Fundamentada. Estas técnicas consistem na implementação de *overlays* e *overviews* que ajudam o pesquisador a identificar partes de interesse em textos que estão sendo analisados. Para isso, o estudo sugere a utilização de técnicas automatizadas, tal como o emprego do processamento de linguagem natural, para detectar partes de interesse, como verbos, lugares, pessoas, adjetivos, etc. Com isso, pode-se exibir *overviews* (uma visão de cima, global), do texto, destacando as partes dos documentos que contenham, por exemplo, verbos ou partes do texto nas quais foram aplicados códigos, durante o *coding*. Já os *overlays* são utilizados para destacar no texto as partes de interesse, diretamente no documento "aberto" na aplicação. Esses destaques são selecionados através de caixas de seleção, exibindo opções para destacar verbos, lugares, pessoas, etc., como também no ato de selecionar uma palavra no texto, onde o sistema destaca todas as ocorrências da palavra selecionada. Além disso, o estudo sugere a implementação de nuvens de palavras para auxiliar o pesquisador a compreender um trecho de texto ou os dados relacionados a um código. Este gráfico pode ser gerado ao selecionar um trecho de texto, exibindo uma nuvem de palavras referente ao trecho selecionado, ou ao selecionar um código, exibindo um gráfico sobre todos os trechos relacionados a códigos.

YEARWORTH e WHITE (2013) propõem a utilização de diagramas de *loop* causal em ferramentas CAQDASs, com o intuito de analisar a relação entre códigos, pois segundo o autor pode haver uma possível relação causal entre duas ou mais categorias.

MARATHE e TOYAMA (2018) argumentam que o processo de *coding* tende a ser tedioso e repetitivo e pode ser parcialmente automatizado, para reduzir o esforço necessário por parte dos pesquisadores para realizar esta tarefa. Através do emprego de técnicas

de processamento de linguagem natural, o estudo propõe utilizar *queries* para realizar o *coding* de maneira semiautomática. Estas *queries* são formadas por palavras-chave e operadores lógicos, como, por exemplo, "(*dissemination OR published*) AND (*venues OR conferences OR journal*)".

2.3.4 Estudos com propostas de melhorias

Ambos os estudos categorizados como **melhorias** enfatizam a importância do conjunto de documentos relacionados às ferramentas CAQDASs, do ponto de vista do autoaprendizado. FREITAS et al. (2017a) argumenta que muitas vezes, ao se falar em produtos de *software*, um ponto-chave referente à insatisfação do usuário está relacionado com a dificuldade de se aprender a utilizar o sistema. O estudo apresenta uma análise dos materiais de ensino distribuídos por algumas ferramentas (o conjunto de CAQDASs está disponível na Tabela 8). Pode-se encontrar estes materiais em duas formas: assíncrona, que podem ser acessados a qualquer momento (manuais, vídeos, FAQ (perguntas frequentes), blogs e fóruns), e síncrona, que ocorrem em um determinado momento (treinamentos, *workshops*, *webinars*, e consultas). Entre estes meios de aprendizagem, segundo o estudo, manuais e vídeos se destacam.

FREITAS et al. (2017b) complementa os argumentos do estudo apresentado anteriormente, em que foi realizada uma pesquisa para saber quais são os meios de ensino preferidos por um conjunto de participantes, os quais se destacam (nesta ordem): vídeos, manuais de usuário e sessões de treinamento. Além disso, o estudo identificou os métodos de aprendizagem favoritos dos participantes da pesquisa, onde se destacam os métodos nos quais os usuários utilizam ativamente uma CAQDAS.

2.3.5 Estudos de exemplos de uso

O único estudo (PAREDES et al., 2017) encontrado na RSL, categorizado como **exemplo de uso**, apresenta uma instância da utilização da ferramenta **Inquire Tool**. Esta CAQDAS tem como principal funcionalidade permitir a realização de buscas de trechos de texto em *websites* utilizando uma sintaxe de *query*. A importação de dados é efetuada de maneira semiautomática, o usuário apenas precisa informar uma lista de *websites* sobre os quais a *query* será aplicada. Por ser apenas executável por linha de comando, os resultados exibidos pela CAQDAS se restringem a exibir o trecho de texto selecionado pela *query* e a URL onde foi encontrado.

2.3.6 Estudos de *guidelines*

O único estudo desta categoria (THISSEN, 2014), apresentou considerações a serem tomadas para o desenvolvimento de ferramentas que utilizem o método *Computer*

Audio-recorded Interviewing (CARI), para analisar qualitativamente entrevistas registradas em arquivos de áudio.

2.3.7 Estudos que utilizaram ferramentas

A Tabela 10 apresenta mais detalhes sobre os estudos que **utilizaram ferramentas para apoiar análises qualitativas**. No total, as CAQDASs foram utilizadas para avaliar conteúdos de 13 diferentes domínios, sendo eles: saúde (5), ensino (4), economia (3), negócios (2), social (2), turismo (2), militar (2), segurança (2), cultura (1), pesquisa (1), administração (1), ambiental (1), e educação (1). Quanto aos contextos analisados, a maior parte dos estudos utilizou as CAQDASs em artefatos relacionados às entrevistas (16), seguido por textos em geral (8), estudos publicados (2) e transcrições de vídeos (1). Com exceção de um artigo, a extensão dos arquivos analisados não foram apresentadas de forma explícita nos estudos, somente o tipo de arquivo. Estes foram: arquivos de texto, arquivos exportados do Microsoft Word, vídeos e áudios. A única extensão apresentada explicitamente foi a *rtf*.

Nos 27 artigos, o conjunto de funcionalidades relacionadas ao *coding* apareceu 26 vezes. O estudo publicado por YANG et al. (2020) se diferencia dos demais por não ter utilizado uma ferramenta para realizar o *coding*, mas sim para somente gerar gráficos de nuvem de palavras e árvore de palavras, que ajudaram os pesquisadores a interpretar e identificar as palavras mais relevantes presentes nos dados em análise. A geração de gráficos através de CAQDASs não se restringiu somente a este estudo: alguns artigos utilizaram as ferramentas para gerar outros gráficos, como, matrizes de códigos por documento e mapas conceituais de códigos. Além disso, ferramentas foram utilizadas para realizar a transcrição de arquivos de áudio e arquivos de vídeo, análise de frequência de palavras e para a criação de diários de projeto. Em dois estudos (WU, WALL e PEARCE (2014) e TETZLAFF et al. (2020)), a ferramenta foi aplicada para realizar uma análise semântica e relacional de textos, sendo esta uma funcionalidade específica disponibilizada pelas CAQDAS utilizada.

Tabela 10 – Estudos que utilizaram ferramentas para apoiar análises qualitativas.

#	Referência	Domínio	Contexto da análise	Tipos de arquivos analisados	Funcionalidades utilizadas
2	(ALINANI et al., 2020)	Pesquisa	Artigos	Texto	<i>Coding</i>
6	(BOBERG, 2014)	Militar	Entrevistas	Microsoft Word, áudio	<i>Coding</i> , transcrição de áudio
8	(CHE; ZHU; LI, 2020)	Economia	Textos	Texto	<i>Coding</i>
10	(COPPOLA; VOL-LERO; SIANO, 2021)	Ambiental	Textos	Texto	<i>Coding</i>
11	(CRESSWELL et al., 2016)	Saúde	Entrevistas	Texto	<i>Coding</i>
12	(DAVE; BOORMAN; WALKER, 2020)	Saúde	Entrevistas	Texto	<i>Coding</i>
13	(DIWANJI et al., 2020)	Social	Textos	Texto	<i>Coding</i> , análise de frequência de palavras
15	(EDWARDS; TAMIKKA, 2020)	Saúde	Entrevistas	Microsoft Word	<i>Coding</i>
16	(EKANAYAKE; WISHART, 2014)	Educação	Entrevistas	Texto, áudio e vídeo	<i>Coding</i> , transcrição de áudio e vídeo
17	(FORTUNE, 2020)	Ensino		Texto	<i>Coding</i>
22	(GRUBERT, 2020)	Negócios	Entrevistas	Texto, áudio	<i>Coding</i> , nuvem de palavras
24	(HIGGINBOTTOM et al., 2015)	Social	Entrevistas	Texto	<i>Coding</i> , diário de projeto
25	(HOYLAND, 2018)	Segurança	Entrevistas	Texto	<i>Coding</i>
26	(KARURI; WAI-GANJO; ORWA, 2018)	Saúde	Entrevistas	Texto	<i>Coding</i>
27	(LAAKSO; AHOKAS, 2013)	Administração	Entrevistas	Microsoft Word	<i>Coding</i>
29	(NASSEREDDINE; BERJAWI, 2015)	Economia	Entrevistas	Áudio ou vídeo	<i>Coding</i> , transcrição* (de áudios ou vídeos)
30	(OYALOWO, 2020)	Economia	Textos	N/D	<i>Coding</i> , transcrição* (de áudios ou vídeos)
32	(PARMEGGIANI, 2011)	Ensino	Transcrições de vídeos	Vídeo	<i>Coding</i> , transcrição de vídeos
35	(ŞAD; ÖZHAN, 2012)	Ensino	Entrevistas	N/D	<i>Coding</i>
36	(SCHETTINO, 2013)	Cultura	Entrevistas	Texto	<i>Coding</i>
37	(SCHLAGWEIN; SCHODER, 2011)	Negócios	Entrevistas	Áudio	<i>Coding</i>
39	(SPORER, 2012)	Ensino	Entrevistas	Microsoft Word	<i>Coding</i> , matriz de códigos por documento, exportação de dados para Excel
41	(TETZLAFF et al., 2020)	Segurança	Relatórios	Texto	<i>Coding</i> , análise semântica e relacional, mapa conceitual de códigos
43	(TUNNELL, 2015)	Militar	Entrevistas	Texto	<i>Coding</i>
44	(WU; WALL; PEARCE, 2014)	Turismo	Textos	Texto	<i>Coding</i> , análise semântica e relacional, mapa conceitual de códigos
45	(YANG et al., 2020)	Saúde	Artigos	Texto	Nuvem de palavras, árvore de palavras
46	(YE; YU, 2018)	Turismo	Comentários em <i>websites</i>	Texto	<i>Coding</i>

* - Tipo de arquivo analisado apresentado de forma implícita. **Legenda:** N/D: informação não disponível.

Fonte: Autor.

Tabela 11 – Ferramentas de análise qualitativa. 1/2

#	Nome	Finalidade	Tipos de artefatos analisáveis										Funcionalidades					
			LIC	AMB	CIT	ET	AT	P	PDF	IMG	VID	AUD	GRA	TAB	COD	COM	DIA	
1	A.nnotate	<i>Coding</i>	CGL	W	1	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-
2	Aeonium	<i>Coding</i>	N/D	N/D	1	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
3	Affinity Note Finder	Diag. afinidade	N/D	W	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	AQUAD	<i>Coding</i>	G	D	1	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
5	ATLAS.ti (desktop)	<i>Coding</i>	C	D	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ATLAS.ti (web)	<i>Coding</i>	C	W	0	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	Catma	<i>Coding</i>	G	W	0	-	✓	-	T	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
8	Cody	<i>Coding</i>	N/D	N/D	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
9	CollAnnotator	<i>Coding</i>	N/D	W	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
10	CommunicsBoard	<i>Coding</i>	N/D	N/D	1	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
11	Dedoose	<i>Coding</i>	C	DW	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
12	Delve	<i>Coding</i>	C	W	0	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
13	Dovetail	<i>Coding</i>	C	W	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
14	eGovRTD2020 (sem nome)	<i>Coding</i>	N/D	N/D	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
15	F4nalyse	<i>Coding</i>	C	D	0	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
16	HyperRESEARCH	<i>Coding</i>	C	D	2	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Inquire Tool	Visual. de dados	N/D	D	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Insight Tool	<i>Coding</i>	N/D	N/D	1	N/D	N/D	N/D	N/D	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
19	InterviewStreamliner	<i>Coding</i>	OS	D	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Leximancer	<i>Coding</i>	C	DW	2	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
21	LiGRE	<i>Coding</i>	CGL	W	0	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
22	MAXQDA	<i>Coding</i>	C	D	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	NVivo	<i>Coding</i>	C	D	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	PathMaker	Diag. afinidade	C	D	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
25	QCAmap	<i>Coding</i>	G	W	0	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-
26	QCoder	<i>Coding</i>	OS	D	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Legenda: N/D: informação não disponível | **LIC** (licença), **AMB** (ambiente de uso), **CIT** (número de citações na RSL | **GA** (gratuita), **C** (comercial), **CGL** (comercial e gratuita limitada) **OS** (open-source) | **W** (web), **D** (desktop), **DW** (desktop e web) | **T** (textual) | **ET** (editor de texto), **AT** (arquivos de texto), **P** (planilhas), **PDF** (PDF), **IMG** (imagens), **VID** (arquivos de vídeo), **AUD** (arquivos de áudio) | **GRA** (gráficos), **TAB** (tabelas), **COD** (*Coding*), **COM** (comentários), **DIA** (diários de projeto).

Fonte: Autor.

Tabela 12 – Ferramentas de análise qualitativa. 2/2

#	Nome	Finalidade	LIC	AMB	CIT	Tipos de artefatos analisáveis							Funcionalidades				
						ET	AT	P	PDF	IMG	VID	AUD	GRA	TAB	COD	COM	DIA
27	QDA Miner	<i>Coding</i>	C	D	6	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
28	QDA Miner Lite	<i>Coding</i>	G	D	1	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
29	Qiqqa	<i>Coding</i>	OS	D	0	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
30	QualCoder	<i>Coding</i>	OS	D	0	✓	✓	✓	T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
31	Quirkos	<i>Coding</i>	C	D	1	✓	✓	✓	T	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
32	Raven's Eye	Visual. de dados	C	W	0	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
33	RQDA	<i>Coding</i>	G	D	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
34	Saturateapp	<i>Coding</i>	G	W	3	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
35	SWAB	<i>Coding</i>	N/D	W	1	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
36	Taguette	<i>Coding</i>	OS	W	0	-	✓	-	T	-	-	-	-	-	✓	✓	-
37	TAMS Analyzer	<i>Coding</i>	OS	D	0	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	The Ethnograph	<i>Coding</i>	C	D	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
39	Transana	<i>Coding</i>	C	D	2	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
40	webQDA	<i>Coding</i>	C	W	3	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
41	Weft QDA	<i>Coding</i>	OS	D	0	✓	✓	-	T	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
42	Word Comments Analyzer	<i>Coding</i>	OS	D	1	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
43	WordStat	Visual. de dados	C	D	0	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓

Legenda: N/D: informação não disponível | **LIC** (licença), **AMB** (ambiente de uso), **CIT** (número de citações na RSL | **GA** (gratuita), **C** (comercial), **CGL** (comercial e gratuita limitada) **OS** (open-source) | **W** (web), **D** (desktop), **DW** (desktop e web) | **T** (textual) | **ET** (editor de texto), **AT** (arquivos de texto), **P** (planilhas), **PDF** (PDF), **IMG** (imagens), **VID** (arquivos de vídeo), **AUD** (arquivos de áudio) | **GRA** (gráficos), **TAB** (tabelas), **COD** (*coding*), **COM** (comentários), **DIA** (diários de projeto).

Fonte: Autor.

2.3.8 Respostas das questões de pesquisa e discussão de resultados

Os resultados da RSL indicam que a área de CAQDAS está sendo ativamente pesquisada. Mesmo que já existam várias ferramentas, novas continuam sendo propostas, visando permitir a análise de diferentes artefatos. Há tentativas de se automatizar ainda mais o processo de análise, através da disponibilização de funcionalidades para facilitar a importação de dados de redes sociais, como também estudos que buscam facilitar o *coding* através do emprego de *queries*, que aplicam códigos automatizadamente em diversos documentos, simultaneamente. Além de ferramentas, novos conjuntos de funcionalidades também são propostos, principalmente para auxiliar na visualização dos dados, através do emprego de técnicas de processamento de linguagem. A literatura dispõem de diversos materiais que podem ajudar um pesquisador a escolher a ferramenta certa para o contexto da sua análise. Estes materiais de apoio, como também tutoriais, manuais, vídeos, etc., são de suma importância para o sucesso de uma CAQDAS, pois eles são críticos para garantir a satisfação de um novo pesquisador, ao utilizar uma ferramenta pela primeira vez. A literatura não se restringe a propostas, pois foram encontrados diversos relatos de utilização. Isto demonstra que CAQDASs são ferramentas relevantes para a produção de novos estudos.

Através da realização da RSL foi possível identificar 28 ferramentas computadorizadas para apoiar análises qualitativas. Para complementar esta lista, realizou-se uma busca na literatura cinza, onde foram descobertas mais 15 CAQDASs, totalizando 43 *softwares*. Com isso, temos a resposta para a **QP 1 (Quais são as ferramentas computadorizadas utilizadas para apoiar análises qualitativas?)**, apresentada na Tabela 11. Para identificar as ferramentas encontradas na RSL basta observar o valor da coluna *CIT*, referente ao número de estudos que as citaram, onde zero citações indicam que a mesma foi descoberta somente após a realização da RML. As cinco CAQDASs mais citadas por diferentes estudos, analisados durante a RSL, foram: NVivo (32), ATLAS.ti (16), MAXQDA (9), Dedoose (7) e QDA Miner (6). Um padrão similar foi observado na RML, onde, embora nenhum dado quantitativo tenha sido coletado, houve um grande número de resultados que mencionavam as ferramentas NVivo, ATLAS.ti, MAXQDA e QDA Miner.

A Figura 4 apresenta a distribuição quantitativa das licenças identificadas (referente a **QP 2.1 Sob qual licença estas ferramentas são distribuídas?**). Pode-se observar que foram encontradas quatro categorias de licenças, sendo elas: **(i)** comercial, nas quais há um custo associado para a sua utilização; **(ii)** não disponível (N/D), onde a licença não pôde ser identificado, por não possuírem uma versão disponível publicamente, existem apenas como protótipo ou ainda estarem em desenvolvimento; **(iii)** gratuitas, cuja utilização é livre (sem limites); **(iv)** *open-source*, relacionadas as ferramentas que disponibilizam o seu código-fonte abertamente; **(v)** gratuitas com funcionalidades limitadas, onde as ferramentas possuem uma versão comercial e também uma versão limitada,

em que há alguma limitação quanto ao espaço disponível para armazenar os arquivos em análise. Cabe ressaltar que a licença gratuita limitada não se refere à períodos de teste, nos quais o usuário tem acesso a todas as funções por um determinado período. Para facilitar a legibilidade e organização dos próximos gráficos, a categoria de licença *gratuita limitada* não será exibida, já que as duas ferramentas que a disponibilizam também possuem licenças do tipo comercial, onde o conjunto de funcionalidades disponibilizados é o mesmo.

Figura 4 – Distribuição das licenças das ferramentas encontradas na RML.

Legenda: N/D: informação não disponível.

Fonte: Autor.

A Figura 5 apresenta os ambientes para uso das ferramentas. Foram identificados dois meios de utilização (**QP 2.2: Quais são os ambientes para uso destas ferramentas?**): (i) *web*, no qual se utiliza um navegador para acessar o sistema; (ii) *desktop*, onde a aplicação é executada diretamente em algum sistema operacional. Novamente houve casos onde não foi possível determinar esta informação, ou seja, ferramentas que não apresentaram o seu ambiente para uso foram categorizadas como *N/D* - não disponível.

Figura 5 – Ambientes para utilização das ferramentas encontradas na RML.

Legenda: N/D: informação não disponível.

Fonte: Autor.

Na divisão da Tabela 11, que trata dos artefatos que podem ser analisados pelas CAQDASs, o suporte a arquivos *Portable Documents Format* (PDFs) foi dividido em três categorias, pois se observou que este tipo de arquivo é exibido de duas maneiras: **completa**, no qual o conteúdo do PDF é apresentado intacto ao usuário, ou seja, em sua formatação original e conteúdo tabelas, imagens, etc. Já na outra forma, que pode ser denominada **textual**, as ferramentas extraem o conteúdo textual e os exibem ao usuário, ou seja, imagens, tabelas e formatações aplicadas ao texto são perdidas. Há ferramentas que não contemplam nenhuma das categorias apresentadas abaixo de *Tipos de artefatos analisáveis*, onde estas suportam apenas a análise de dados específicos ou gerados por determinadas plataformas. A Figura 6 apresenta a resposta para a **QP 2.3 (quais são os tipos de arquivos que podem ser analisados?)**, onde é apresentada uma sumarização quantitativa dos artefatos analisáveis por ferramentas, agrupadas segundo a sua licença associada. A análise de dados textuais lidera a classificação, enquanto informações no formato de imagens, vídeos e áudios são suportadas por menos da metade das ferramentas identificadas.

Figura 6 – Tipos de artefatos analisáveis pelas ferramentas encontradas na RML.

Legenda: N/D: informação não disponível.

Fonte: Autor.

Quanto a **QP 2.4**, o conjunto de funcionalidades que uma CAQDAS pode oferecer é amplo. Além disso, diferentes ferramentas disponibilizam uma mesma funcionalidade de maneiras distintas. Pôde-se observar que a literatura vai de encontro à prática, pois a definição das funcionalidades que uma CAQDAS pode oferecer, apresentadas na fundamentação teórica (Seção ??), representa o estado da prática. Em ferramentas de análise e visualização dos dados, as principais funcionalidades estão relacionadas a analisar a

sintaxe e semântica dos artefatos e gerar visualizações gráficas que demonstram estas características. Além disso, muitas possibilitam a aplicação de *queries* para encontrar dados de interesse, como ocorre na ferramenta Inquire Tool (PAREDES et al., 2017). Já em ferramentas de *coding*, as funcionalidades oferecidas giram em torno do cadastro e aplicação de códigos em artefatos e geração de relatórios. Cabe ressaltar que ferramentas mais complexas, como a NVivo, dispõem de funcionalidades que abrangem estas categorias, ou seja, podem ser utilizadas para analisar, visualizar e codificar artefatos. A seguir serão listadas as principais características observadas, considerando os pontos apresentados na fundamentação (Seção ??):

- **Planejamento e gerenciamento de projeto:** todas as ferramentas permitem a importação de dados, de maneira semiautomática ou manual. A importação semiautomática refere-se a métodos semelhantes ao apresentado pelo estudo de CHEN, MADHAVAN e VORVOREANU (2013), onde o pesquisador pode informar uma palavra-chave, conta do Twitter, *hashtag* ou geocódigo, para que a CAQDAS recupere todos os *tweets* relacionados, na rede social Twitter. Já no método manual, como o nome sugere, o pesquisador precisa selecionar manualmente os arquivos que deseja analisar qualitativamente;

Diversos formatos de arquivos são suportados pelas CAQDASs, como arquivos de texto, vídeos, PDFs, fotos, áudios, planilhas, dados de redes sociais, etc., como também há a possibilidade de inserir dados manualmente no *software*, por campos de texto. Além disso, existem ferramentas desenvolvidas para analisar dados gerados por plataformas ou fontes específicas, como por exemplo a ferramenta apresentada no estudo de GLODER, DUCCESCHI e ZANCANARO (2020), que visa permitir a avaliação de histórias em quadrinhos, cadastradas na plataforma Communicis;

- **Leitura, marcação e comentários nos dados e escrita de anotações analíticas:** das 43 ferramentas identificadas, 33 suportam a adição de comentários nos artefatos em análise. Estes comentários podem ser associados aos artefatos, trechos de texto, tempos específicos em vídeos ou áudios, ou partes selecionadas de uma imagem. Além disso, há ferramentas nas quais é possível adicionar comentários em outros elementos da análise, como, por exemplo, em códigos. Ainda, algumas ferramentas disponibilizam diários de projeto, que servem como um documento de texto onde o pesquisador pode dissertar sobre a análise, criar teorias, anotar lembretes, etc.;
- **Busca de informações:** a busca por informações relevantes pode ocorrer com dois escopos: somente no artefato "aberto", ou seja, em análise, onde a CAQDAS destaca o trecho relacionado com a pesquisa, ou em todos os artefatos do projeto. Neste último, a ferramenta destaca os artefatos relacionados;

- **Coding:** nas ferramentas que implementam o *coding*, o mesmo é realizado de diferentes maneiras, podendo ser manual ou semiautomático. Na abordagem **manual**, esta tarefa consiste no cadastro de um código com uma identificação textual e uma cor, para então serem aplicadas nos artefatos ou conteúdos dos mesmos. Em arquivos textuais, o *coding* ocorre através da seleção de trechos do texto. Já para imagens, o *coding* ocorre através da seleção de áreas da mesma. Para áudios e vídeos, o *coding* é realizado através da seleção de faixas de tempo (por exemplo, do horário 01:01:59 até 01:02:00). É relevante ressaltar que para áudios e vídeos muitas ferramentas disponibilizam maneiras de se realizar a transcrições destes tipos de arquivo, de maneira automática e/ou manual. Além disso, há ferramentas que possibilitam o *coding* de artefatos, e não seus conteúdos, como ocorre na ferramenta apresentada no estudo CHEN, MADHAVAN e VORVOREANU (2013), onde o usuário aplica um ou mais códigos ao *tweet*, e não ao conteúdo do mesmo. No **coding semiautomático**, voltado principalmente para arquivos textuais, o usuário informa um conjunto de palavras-chave e operadores lógicos, ou seja, monta uma *query* que procura então trechos de texto relacionados e aplica o código. Esta abordagem do *coding* pode ser observada na ferramenta Cody, proposta por RIETZ, TOREINI e MAEDCHE (2020);
- **Visualização de segmentos codificados:** com base nos dados obtidos pelo processo de *coding*, as ferramentas disponibilizam meios de gerar gráficos e tabelas que sumarizam os resultados obtidos. Diferentes gráficos são utilizados, sendo que os mais populares são: nuvens de palavras, para apresentar a ocorrência das palavras dos trechos de texto selecionados no *coding*; gráficos que sumarizam quantitativamente a quantidade de dados relacionados aos códigos e artefatos e matrizes de dependência que demonstram a relação entre códigos e artefatos. Já as planilhas são utilizadas para sumarizar os dados do *coding*, como, por exemplo, para listar os trechos de texto codificados;
- **Organização de dados:** ferramentas, como a Atlas.ti, permitem aplicar *labels* em diferentes objetos da análise, como artefatos e códigos. Estas *labels* servem como um nível adicional de organização que permitem descrever características comuns entre elementos;
- **Hyperlinking:** para auxiliar na tarefa de identificar ligações entre os dados em análise, ferramentas, como o Atlas.ti, fornecem meios para criar relações entre segmentos codificados. Estas ligações podem ir de simples *links* de um segmento a outro, ou até mesmo para indicar relações causais, onde pode-se informar qual a relação entre estes segmentos (aplicando uma *label* a esta relação). Com isso, é possível gerar redes para visualizar o conjunto de relações ligadas de forma indireta ou direta a uma citação;

- **Mapeamento:** esta característica foi observada de duas maneiras: em conjunto com o *hyperlinking*, conforme descrito anteriormente, e na aplicação de processamento de linguagem natural para realizar uma análise semântica e relacional de textos, disponibilizado por ferramentas como a Leximancer, com o intuito de mapear conceitos e as relações entre eles;
- **Geração de saídas:** as ferramentas observadas apresentaram saídas de dois tipos: dados da análise e resultados. Na saída dos dados da análise, as CAQDAS permitem exportar o projeto para poder ser utilizado em outro dispositivo, ou até mesmo em outro *software*. Já na geração de saídas de resultados, as ferramentas permitem a exportação de diferentes formas, como, por exemplo, dos gráficos gerados por ela, os resultados do *coding* e até mesmo relatórios, onde são agrupadas as informações do projeto, ou seja, contém uma visão geral do que foi analisado;

A Figura 7 apresenta uma visão quantitativa das principais funcionalidades oferecidas pelas CAQDAS. Pôde-se observar durante a realização da RML que as principais funcionalidades oferecidas giram em torno do *coding*, geração de gráficos e planilhas para centralizar, sumarizar ou visualizar os artefatos em análise, ou dados do *coding*, adição de comentários nos artefatos a serem analisados e a criação de diários de projeto. Diferentes gráficos são oferecidos por diferentes CAQDASs, sendo os mais comuns: nuvens de palavras, matrizes de códigos por documento, mapas conceituais de códigos e gráficos de barras para sumarizar dados quantitativos da análise, como, por exemplo, número de ocorrências dos códigos. Os diários referem-se ao cadastro de informações textuais, nos quais o pesquisador pode anotar suas ideias e pensamentos. Já as planilhas procuram sumarizar os dados da análise, como, por exemplo, códigos e documentos.

Figura 7 – Funcionalidades oferecidas pelas ferramentas encontradas na RML.

Legenda: N/D: informação não disponível.

Fonte: Autor.

2.4 Ameaças à validade

Ameaças aos resultados obtidos através da realização da RML foram identificados e remediadas. Estas ameaças foram categorizadas quanto a validade de construto, interna, externa e de conclusão, conforme recomendado por Cook, Campbell e Day (1979), e serão apresentadas a seguir:

Validade do construto: se refere as relações entre teoria e observação, ou seja, a relação entre os instrumentos e o que se pretende avaliar. Nisto, pode-se considerar como ameaça a definição de uma *string* de busca incompleta ou inadequada, com a qual não seja possível selecionar todos os estudos relevantes para o trabalho. Para mitigar esta ameaça, se realizou estudos pilotos para avaliar a *string* de busca, visando aperfeiçoá-la.

Validade interna: relacionada à capacidade de se reproduzir o estudo e a impossibilidade de se reproduzir os achados. Para mitigar isto, procurou-se definir e documentar detalhadamente o processo de pesquisa adotado. Contudo, a utilização de motores de busca, na literatura cinza, pode não gerar os mesmos resultados cada vez que for utilizado, o que não permite reproduzir com fidelidade esta parte do estudo.

Validade externa: relacionada à possibilidade de generalizar resultados para outros grupos de ferramentas. Como a própria definição de uma CAQDAS é ampla, as conclusões geradas por este trabalho podem ser utilizadas para generalizar estas ferramentas, porém sempre há a possibilidade de se encontrar diferentes conjuntos de funcionalidades utilizadas para com o intuito de se analisar dados qualitativamente.

Validade da conclusão: relacionada à capacidade de gerar conclusões, foram identificados os seguintes ameaças: **(i)** abundância de ferramentas e funcionalidades, tornando o processo de análise exaustivo e pode ocasionar mal entendidos; **(ii)** viés na extração dos dados, levando a erros de conclusão. Para amenizar estes pontos, focou-se nas principais funcionalidades, ou seja, as que são apresentadas pela literatura que fala sobre CAQDASs, e funcionalidades específicas de cada ferramenta não foram analisadas.

3 Considerações Finais

A análise qualitativa desempenha um papel fundamental na investigação de fenômenos complexos e contextuais, sendo amplamente aplicada na academia e na indústria para examinar significados, motivações e padrões emergentes em dados não estruturados. Com o crescimento do volume e da diversidade desses dados, tornou-se essencial o uso de ferramentas que apoiem as etapas de codificação, organização, interpretação e visualização dos resultados.

Neste cenário, as Ferramentas Computadorizadas de Apoio à Análise Qualitativa de Dados (CAQDAS) têm se consolidado como importantes aliadas do pesquisador, ao viabilizar a automação parcial de processos repetitivos e ao oferecer meios para aumentar a reprodutibilidade e eficiência das análises. No entanto, dada a variedade de soluções existentes e o ritmo acelerado de desenvolvimento de novas ferramentas, torna-se necessário um mapeamento sistemático que oriente pesquisadores quanto às alternativas disponíveis e suas respectivas capacidades.

Com esse objetivo, este trabalho conduziu uma Revisão Multivocal da Literatura (RML), incorporando tanto estudos científicos publicados quanto informações provenientes da literatura cinza. A RML foi fundamentada em protocolos rigorosos de revisão sistemática e adaptada para incluir fontes não acadêmicas, permitindo uma visão mais abrangente do estado da arte e da prática na área.

Foram identificadas 49 publicações relevantes e um total de 43 ferramentas CAQDAS. A análise desses materiais permitiu classificar os estudos em sete categorias: propostas de novas ferramentas, comparações entre CAQDASs, uso em estudos de caso, sugestões de melhorias, propostas de funcionalidades, exemplos de uso e diretrizes metodológicas. Observou-se uma forte presença de estudos aplicados, o que demonstra a maturidade e a adoção crescente dessas ferramentas em contextos diversos.

Entre os principais achados, destaca-se a predominância de ferramentas comerciais com foco em atividades de codificação, geração de gráficos, inserção de comentários e suporte a diferentes tipos de arquivos (textos, PDFs, imagens, áudios e vídeos). Além disso, identificou-se uma concentração de funcionalidades em torno do coding manual e semiautomático, bem como visualizações analíticas por meio de nuvens de palavras, mapas conceituais e matrizes de códigos por documento.

A revisão também revelou que a literatura especializada vai ao encontro do estado da prática, com estudos que não apenas propõem novas funcionalidades, mas também avaliam criticamente aspectos de usabilidade, documentação e aprendizagem associados às ferramentas. Tais aspectos são cruciais para a adoção efetiva de CAQDAS por pesquisadores iniciantes e experientes.

Por fim, a RML conduzida neste trabalho fornece uma contribuição significativa ao consolidar, em um único estudo, um panorama atualizado e detalhado das ferramentas de apoio à análise qualitativa, suas capacidades e limitações. Este mapeamento oferece sub-

sídios concretos para orientar decisões de escolha, adoção e uso de CAQDAS em pesquisas científicas e aplicações profissionais.

Referências

- AHMAD, A.; NEWMAN, M. Computer-assisted qualitative data analysis software: An illustration of limitations and advantages. In: **AMCIS**. [S.l.: s.n.], 2010. p. 134. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 23.
- ALINANI, K. et al. Service composition and optimal selection in cloud manufacturing: State-of-the-art and research challenges. **IEEE Access**, v. 8, p. 223988–224005, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- ALMEIDA, C. A. d. et al. Webqda: The quest for a place in the competitive world of caqdas. In: **2019 International Conference in Engineering Applications (ICEA)**. [S.l.: s.n.], 2019. p. 1–7. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 23.
- BADEA, G.; POPESCU, E. Collannotator — a support tool for content analysis according to community of inquiry framework. In: **2017 IEEE 17th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)**. [S.l.: s.n.], 2017. p. 212–214. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 22.
- BICKING, M.; WIMMER, M. A. Need for computer-assisted qualitative data analysis in the strategic planning of e-government research. In: **11th Annual International Digital Government Research Conference on Public Administration Online: Challenges and Opportunities**. [S.l.]: Digital Government Society of North America, 2010. (dg.o '10), p. 153–162. ISBN 9781450300704. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.
- BOBERG, M. E. Relationships matter: Social networks influencing hispanic american cadets' decision to participate in a university rotc program. Brigham Young University-Provo, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- CHANDRASEGARAN, S. et al. Integrating visual analytics support for grounded theory practice in qualitative text analysis. **Computer Graphics Forum**, v. 36, n. 3, p. 201–212, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 24.
- CHE, S.; ZHU, W.; LI, X. Anticipating corporate financial performance from ceo letters utilizing sentiment analysis. **Mathematical Problems in Engineering**, Hindawi, v. 2020, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- CHEN, X.; MADHAVAN, K.; VORVOREANU, M. A web-based tool for collaborative social media data analysis. In: **2013 International Conference on Cloud and Green Computing**. USA: IEEE Computer Society, 2013. (CGC '13), p. 383–388. ISBN 9780769551142. Citado 4 vezes nas páginas 20, 22, 33 e 34.
- COOK, T. D.; CAMPBELL, D. T.; DAY, A. **Quasi-experimentation: Design & analysis issues for field settings**. [S.l.]: Houghton Mifflin Boston, 1979. Citado na página 36.
- COPPOLA, C.; VOLLERO, A.; SIANO, A. Consumer upcycling as emancipated self-production: Understanding motivations and identifying upcycler types. **Journal of Cleaner Production**, v. 285, p. 124812, 2021. ISSN 0959-6526. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- CRESSWELL, K. M. et al. Qualitative analysis of multi-disciplinary round-table discussions on the acceleration of benefits and data analytics through hospital electronic

prescribing (eprescribing) systems. **BMJ Health & Care Informatics**, BMJ Specialist Journals, v. 23, n. 2, p. 501–509, 2016. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.

DAVE, K.; BOORMAN, R. J.; WALKER, R. M. Management of a critical downtime event involving integrated electronic health record. **Collegian**, v. 27, n. 5, p. 542–552, 2020. ISSN 1322-7696. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.

DIWANJI, V. et al. Don't just watch, join in: Exploring information behavior and copresence on twitch. **Computers in Human Behavior**, v. 105, p. 106221, 2020. ISSN 0747-5632. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.

DROUHARD, M. et al. Aeonium: Visual analytics to support collaborative qualitative coding. In: **2017 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis)**. [S.l.: s.n.], 2017. p. 220–229. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 23.

EDWARDS, D.; TAMIKA, T. Perceptions of health care professionals providing smoking cessation in health care settings. 2020. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.

EKANAYAKE, T. M. S. S. K. Y.; WISHART, J. M. Developing teachers' pedagogical practice in teaching science lessons with mobile phones. **Technology, Pedagogy and Education**, Taylor & Francis, v. 23, n. 2, p. 131–150, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.

FLICK, U. **The SAGE handbook of qualitative data analysis**. [S.l.]: Sage, 2013. Citado na página 7.

FORTUNE, N. P. Prekindergarten practitioners' perspectives of the creative curriculum for at-risk students. **Online Submission**, ERIC, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.

FREITAS, F. et al. In case of doubt see the manual: a comparative analysis of (self) learning packages qualitative research software. In: SPRINGER. **International Symposium on Qualitative Research**. [S.l.], 2017. p. 176–192. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 25.

FREITAS, F. et al. Learn for yourself: The self-learning tools for qualitative analysis software packages. **Digital Education Review**, Digital Education Observatory (OED), n. 32, p. 97–117, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 25.

GAROUSI, V.; FELDERER, M.; MÄNTYLÄ, M. V. Guidelines for including grey literature and conducting multivocal literature reviews in software engineering. **Information and Software Technology**, Elsevier, v. 106, p. 101–121, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 8.

GLODER, A.; DUCCESCHI, L.; ZANCANARO, M. A language-based interface for analysis of digital storytelling. In: **International Conference on Advanced Visual Interfaces**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. (AVI '20). ISBN 9781450375351. Citado 3 vezes nas páginas 20, 22 e 33.

GREGORIO, S. D. Using web 2.0 tools for qualitative analysis: an exploration. In: IEEE. **2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences**. [S.l.], 2010. p. 1–10. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 23.

- GRUBERT, E. **Socialized Misinformation: Questionable Information and the Influence on Entities a Qualitative Exploratory Case Study**. Tese (Doutorado) — University of Phoenix, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- HARBOE, G. et al. Computer support for collaborative data analysis: Augmenting paper affinity diagrams. In: **ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2012. (CSCW '12), p. 1179–1182. ISBN 9781450310864. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.
- HIGGINBOTTOM, G. M. et al. An ethnographic study of communication challenges in maternity care for immigrant women in rural alberta. **Midwifery**, v. 31, n. 2, p. 297–304, 2015. ISSN 0266-6138. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- HOYLAND, S. A. Exploring and modeling the societal safety and societal security concepts – a systematic review, empirical study and key implications. **Safety Science**, v. 110, p. 7–22, 2018. ISSN 0925-7535. Special Issue on societal safety, critical infrastructure reliability and related intersectoral governance. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- KARURI, J.; WAIGANJO, P.; ORWA, D. Perceived impact of devolved health services on implementation of dhis2 in kenya: A qualitative study. In: **2018 IST-Africa Week Conference (IST-Africa)**. [S.l.: s.n.], 2018. p. Page 1 of 9–Page 9 of 9. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. 2007. Citado 5 vezes nas páginas 7, 8, 9, 12 e 13.
- LAAKSO, K.; AHOKAS, I. On emergency management: Tools used for analyzing findings of a delphi study. In: **PICMET '13: Technology Management in the IT-Driven Services (PICMET)**. [S.l.: s.n.], 2013. p. 449–458. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 27.
- MARATHE, M.; TOYAMA, K. Semi-automated coding for qualitative research: A user-centered inquiry and initial prototypes. In: **2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018. (CHI '18), p. 1–12. ISBN 9781450356206. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 24.
- MIKHEENKOVA, M. A. Computer-support capabilities for qualitative research in sociology. **Autom. Doc. Math. Linguist.**, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, v. 45, n. 4, p. 180–201, ago. 2011. ISSN 0005-1055. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 23.
- MILES, M. B.; HUBERMAN, A. M. **Qualitative data analysis: An expanded sourcebook**. [S.l.]: sage, 1994. Citado na página 7.
- MONTORO, E. H. et al. Using visualization and text mining to improve qualitative analysis. In: . Setubal, PRT: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, Lda, 2014. (ICEIS 2014), p. 201–208. ISBN 9789897580284. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.
- NAKAGAWA, E. et al. **Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software: Teoria e Prática**. [S.l.]: Elsevier Brasil, 2017. ISBN 9788535285970. Citado 6 vezes nas páginas 8, 9, 10, 12, 13 e 14.

- NASSEREDDINE, A. K.; BERJAWI, M. Oil and gas in lebanon: Extract or do not extract? In: **2015 International Mediterranean Gas and Oil Conference (MedGO)**. [S.l.: s.n.], 2015. p. 1–4. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- OYALOWO, B. Cooperative societies and the urban housing supply: a study of lagos, nigeria. In: IOP PUBLISHING. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**. [S.l.], 2020. v. 588, n. 5, p. 052064. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- PAREDES, P. et al. Inquire tool: Early insight discovery for qualitative research. In: . New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2017. (CSCW '17 Companion). ISBN 9781450346887. Citado 3 vezes nas páginas 21, 25 e 33.
- PARMEGGIANI, P. Visual sociology in the classroom: Fostering interaction awareness using video. In: **Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and Practical Issues**. [S.l.]: Springer, 2011. p. 116–133. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- PRUJIT, H. Interviewstreamliner, a minimalist, free, open source, relational approach to computer-assisted qualitative data analysis software. **Social Science Computer Review**, v. 30, n. 2, p. 248–253, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 21.
- RIETZ, T.; TOREINI, P.; MAEDCHE, A. Cody: An interactive machine learning system for qualitative coding. In: **Adjunct Publication of the 33rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. (UIST '20 Adjunct), p. 90–92. ISBN 9781450375153. Citado 3 vezes nas páginas 21, 22 e 34.
- SCHETTINO, P. Emotions, words and colors: A strategy to visualize and analyze patterns from visitors' narratives in museums. In: **2013 17th International Conference on Information Visualisation**. [S.l.: s.n.], 2013. p. 551–554. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- SCHLAGWEIN, D.; SCHODER, D. The management of open value creation. In: **2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences**. [S.l.: s.n.], 2011. p. 1–11. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- SILVER, C.; LEWINS, A. **Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide**. 2nd. ed. [S.l.]: Sage Publications Ltd., 2014. ISBN 1446249735. Citado 3 vezes nas páginas 7, 21 e 23.
- SPOREER, S. L. Making the subjective objective? computer-assisted quantification of qualitative content cues to deception. In: **Workshop on Computational Approaches to Deception Detection**. [S.l.]: Association for Computational Linguistics, 2012. p. 78–85. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- TALANQUER, V. Using qualitative analysis software to facilitate qualitative data analysis. In: **Tools of chemistry education research**. [S.l.]: ACS Publications, 2014. p. 83–95. Citado 3 vezes nas páginas 7, 21 e 24.
- TETZLAFF, E. J. et al. Safety culture: A retrospective analysis of occupational health and safety mining reports. **Safety and Health at Work**, 2020. ISSN 2093-7911. Citado 3 vezes nas páginas 21, 26 e 27.

- THISSEN, R. M. Computer audio-recorded interviewing as a tool for survey research. **Social Science Computer Review**, v. 32, n. 1, p. 90–104, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 25.
- TUNNELL, H. D. The u.s. army and network-centric warfare a thematic analysis of the literature. In: **MILCOM 2015 - 2015 IEEE Military Communications Conference**. [S.l.: s.n.], 2015. p. 889–894. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- WU, M.-Y.; WALL, G.; PEARCE, P. L. Shopping experiences: International tourists in beijing’s silk market. **Tourism Management**, v. 41, p. 96–106, 2014. ISSN 0261-5177. Citado 3 vezes nas páginas 21, 26 e 27.
- YANG, J.-j. et al. Analysis of hot spots in the field of long-term care for the elderly-based on cnki database. In: **2020 The 11th International Conference on E-Business, Management and Economics**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. (ICEME 2020), p. 217–223. ISBN 9781450388016. Citado 3 vezes nas páginas 21, 26 e 27.
- YE, P.; YU, B. Customer satisfaction attribution analysis of hotel online reviews based on qualitative research methods. In: . New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018. (ICEBT 2018), p. 93–98. ISBN 9781450364812. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.
- YEARWORTH, M.; WHITE, L. The uses of qualitative data in multimethodology: Developing causal loop diagrams during the coding process. **European Journal of Operational Research**, v. 231, n. 1, p. 151–161, 2013. ISSN 0377-2217. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 24.
- ŞAD, S. N.; ÖZHAN, U. Honeymoon with iwbs: A qualitative insight in primary students’ views on instruction with interactive whiteboard. **Computers & Education**, v. 59, n. 4, p. 1184–1191, 2012. ISSN 0360-1315. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.

Anexos

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma dinâmica para avaliar uma ferramenta para análise qualitativa de documentos PDFs. Este estudo é parte integrante da pesquisa chamada "Uma Ferramenta Web de Apoio ao Processo de Análise Qualitativa", coordenada pelo Prof. Dr. Elder de Macedo Rodrigues.

Você poderá solicitar esclarecimentos adicionais sobre o estudo ou sobre a pesquisa antes, durante ou após a execução da avaliação. Também poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, sem sofrer nenhuma penalidade ou prejuízo. Ao participar deste estudo você não terá nenhum custo e nem receberá nenhuma vantagem financeira. Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo. Os resultados deste estudo serão armazenados pelo pesquisador responsável e poderão ser divulgados em publicações científicas. Você não é obrigado a responder às perguntas contidas no instrumento de coleta de dados da pesquisa, porém sua colaboração neste estudo será importante para nós.

Ao participar deste estudo espera-se que você ouça explicações e questionamentos, e discuta sobre estes, expondo seus pontos de vista, opiniões e experiências. Poderá ser disponibilizado um formulário para coleta de informações. Será realizada a gravação do áudio da sessão do estudo, como também serão feitas anotações das discussões realizadas.

O estudo ocorrerá em uma plataforma *online* de chamadas de vídeo, no dia xx/xx/xxxx. O *link* de acesso será disponibilizado no dia anterior à avaliação. A duração do estudo será de cerca de 40 minutos.

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento, de forma livre, para participar deste estudo. Para tanto, preencha os itens a seguir.

Eu, _____, tendo em vista as informações acima apresentadas, de forma livre e esclarecida, aceito participar deste estudo.

_____ de _____ de 20____.

Assinatura do Participante

ANEXO B – Formulário Complementar das Entrevistas

Questionário de Avaliação da QAnubis

Este formulário faz parte do estudo para avaliação da ferramenta QAnubis, desenvolvida com parte do trabalho intitulado "Uma Ferramenta Web de Apoio ao Processo de Análise Qualitativa", para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II. Este trabalho tem como autoria Giliardi Schmidt, discente do curso de Engenharia de Software, na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), coordenado pelo Prof. Dr. Elder de Macedo Rodrigues.

Ao participar deste estudo você não terá nenhum custo e nem receberá nenhuma vantagem financeira. Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo. Os resultados deste estudo serão armazenados pelo pesquisador responsável e poderão ser divulgados em publicações científicas. Ao submeter este questionário, você estará concordando com os termos acima descritos.

Este questionário é composto por 3 partes, tem uma duração aproximada de 20 minutos.

Conjunto de perguntas 1: 13 perguntas, 3 minutos

Apresentação da ferramenta: 8 minutos;

Conjunto de perguntas 2: 14 perguntas, 9 minutos

*Obrigatório

1. E-mail *

2. Qual é o seu nome? *

Conjunto de perguntas 1

3. 1. Qual o seu nível de formação? *

Marcar apenas uma oval.

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Ensino Médio

Outro: _____

4. 2. Qual a sua experiência com análises qualitativas? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca realizei
- ≤ 1 ano
- > 1 anos e ≤ 2 anos
- > 2 anos e ≤ 5 anos
- > 5 anos

5. 3. Quais artefatos você já analisou qualitativamente? *

Marque todas que se aplicam.

- Nenhum
- Documentos PDF
- Documentos de texto
- Imagens
- Vídeos
- Áudios
- Conteúdos da web, como tweets, postagens em blogs, comentários, etc.

Outro: _____

6. 4. Você já utilizou alguma ferramenta computadorizada para apoiar uma análise qualitativa? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

7. 5. Quais ferramentas computadorizadas de análise qualitativa você já utilizou?

(Deixe em branco caso não tenha utilizado)

8. 6. Quais dos seguintes conjuntos de funcionalidades você utilizou? *

Marque todas que se aplicam.

- Nenhum
- Coding
- Visualização de segmentos codificados
- Escrita de anotações analíticas (como diários de projeto)
- Leitura, marcação e comentários nos dados
- Geração de gráficos e tabelas
- Busca de informações
- Organização dos dados
- Hyperlinking entre dados
- Mapeamento dos dados e suas relações, conexões, etc.

Outro: _____

9. 7. Você concorda que ferramentas computadorizadas facilitam o processo de análise qualitativa? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

10. 8. Você concorda que ferramentas computadorizadas são eficazes para realizar análises qualitativas? *

(Ajudam a atingir os objetivos de uma análise qualitativa)

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

11. 9. Você concorda que ferramentas computadorizadas tornam o processo de análise mais eficiente? *

(Aceleream a análise e ajudam a obter informações de qualidade)

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

12. 10. Você concorda que ferramentas computadorizadas são indispensáveis para realizar análises qualitativas? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

13. 11. Você concorda que ferramentas de análise qualitativa exigem um grande esforço para aprender a utilizá-las? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

14. 12. Você concorda que é fácil utilizar ferramentas computadorizadas de análise qualitativa? *

(As funcionalidades disponíveis são de fácil utilização)

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

15. 13. Você concorda que ferramentas computadorizadas de análise qualitativa possuem um custo elevado? *

(Custo monetário)

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

A
ferramenta
QAnubis

A QAnubis é uma ferramenta web e open-source para análise qualitativa de dados. Através dela, o pesquisador pode realizar o coding em documentos PDF e gerar relatórios.

O vídeo abaixo irá demonstrar a ferramenta e suas funcionalidades. Para uma melhor visualização, abra o vídeo em tela cheia (basta clicar no botão "Assistir no Youtube")

Vídeo de demonstração da QAnubis e suas funcionalidades

<http://youtube.com/watch?v=XiCiWUjZxMA>

Conjunto de perguntas 2

16. 14. Você concorda que a QAnubis facilita o processo de análise qualitativa? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

17. 15. Você concorda que a QAnubis é eficaz para realizar análises qualitativas? *

(Ajuda a atingir os objetivos de uma análise qualitativa)

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

18. 16. Você concorda que a QAnubis torna o processo de análise mais eficiente? *

(Acelera a análise e ajuda a obter informações de qualidade)

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

19. 17. Você concorda que é relevante que a QAnubis suporte a análise de documentos PDF?

*

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

20. 18. Você concorda que o conjunto de funcionalidades disponíveis na QAnubis sacia as necessidades básicas de uma análise qualitativa? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

21. 19. Você concorda que a QAnubis exige pouco esforço para aprender a utilizá-la? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

22. 20. Você concorda que é fácil utilizar a QAnubis? *

(As funcionalidades disponíveis são de fácil utilização)

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

23. 21. Você concorda que é fácil visualizar informações relevantes sobre os dados em análise, ao utilizar a QAnubis? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

24. 22. Você concorda que é fácil entender o que está acontecendo, ao utilizar a QAnubis? *

(Você compreende o que pode fazer e as consequências das suas ações)

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

25. 23. Você concorda que a QAnubis é relevante para a área de análise qualitativa? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo plenamente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo plenamente

26. 24. Dada a oportunidade, você utilizaria a QAnubis? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

27. 25. Deixe sua opinião sobre a proposta da QAnubis.

28. 26. O que você considera essencial para uma análise qualitativa e que não está presente na QAnubis?

29. 27. Deixe comentários e sugestões gerais.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários